

КЛЮЧИВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (KPI)

Машарипов Маъсуджон Нуъмонжонович¹,
Алламуратова Мунира Саидмурот кизи²

¹PhD, декан факультета «Экономика» ТГТрУ
masudcha@mail.ru,

²студент экономического факультета ТГТрУ
amunira2211@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506734>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 19 апреля 2022 г.
Утверждено: 24 апреля 2022 г.
Опубликовано: 28 апреля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Оценка, критерии
оценки, стратегические
и оперативные цели,
результативность,
эффективность.

АННОТАЦИЯ

В данной статье важным показателем эффективности системы KPI является методология оценки организаций, направленная на формирование показателей, способствующих достижению поставленных целей. Использование KPI позволяет организации не только оценивать свое положение на рынке, но и учитывать внутренние аспекты своей деятельности.

КЛЮЧИВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

"Базовый показатель эффективности" - это инструмент, который помогает анализировать эффективность конкретного вида деятельности, а также степень достижения поставленных целей.

Важный показатель эффективности часто понимается как инструменты, которые помогают измерить качество и количество целей. Если полученный показатель не соответствует поставленным целям, то нет необходимости его использовать. Это один из основных принципов, которые

необходимо понимать для применения ключевых показателей эффективности. В целом, суть постановки целей и задач, их пересмотра и управления заключается в концепции, которая легла в основу современных методов управления [1].

На рисунке - 1 показано соотношение KPI, целей, стратегии и понимания бизнес-процессов, место показателей KPI в структуре бизнес-процессов с использованием управления целями, то есть с использованием принципов формирования, постановки, мониторинга и анализа достижения целей. Из рисунка видно, что для определения KPI сначала нужно определить цель.

Место системы КРІ в структуре бизнес-процессов¹

1 – рисунок

КРІ – это система, используемая для достижения основных целей любого бизнеса, таких как привлечение и удержание потребителей (клиентов), повышение профессионализма сотрудников, увеличение выручки и снижение затрат. Все эти ценности исповедуются универсальным управлением качеством [2].

Существует два основных подхода к разработке ключевых показателей эффективности: процессный подход и функциональный подход [3]².

³28 июля 2015 года постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан "О внедрении важных показателей эффективности (КРІ), принятым постановлением №207 "О внедрении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с государственной долей", первым в области внедрения системы оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других

хозяйствующих субъектов с государственной долей, накладывает ограничения на объективное использование финансовых ресурсов [4].

Из рисунка - 2, можно понять, что в соответствии с процессным подходом, основанным на миссии, стратегии и целях организации, все бизнес-процессы полностью описаны, предложены направления их оптимизации и сформулированы цели каждого бизнес-процесса. Они сформулированы в общем виде как цели-намерения без привязки к определенным показателям, срокам и стандартам. Затем для каждой цели разрабатываются ключевые показатели эффективности. Функциональный подход к разработке ключевых показателей эффективности проще в реализации, так как он не требует тщательной формализации бизнес-процессов.

Здесь, исходя из целей организации в целом, в соответствии с ее структурой и функциями, возложенными на подразделения,

¹ <https://ur-consul.ru/Bibli/KPI-i-motivatsiya-pyersonala-Polnyyi-sbornik-prakticheskih-instrumentov.html>

² https://kpfu.ru/staff_files/F881771449/Safina_D.M._Upravlenie_KPI_uchebnoe_posobie

³ <https://lex.uz/docs/2712352?otherlang=1>

разрабатываются ключевые показатели эффективности подразделений, а затем на их основе и должностные обязанности; разрабатываются

ключевые показатели эффективности сотрудников [5].

2 – рисунок

2 июня Президент Республики Узбекистан Мирзиёев Ш. М. подписал указ об улучшении позиций Узбекистана в международных рейтингах и индексах, внедрении нового механизма системной работы с государственными органами⁴.

Что касается практического применения KPI, то этот показатель вводится на предприятиях для того, чтобы было удобно измерять результаты работы компании в целом, отдельных подразделений и непосредственно сотрудников, а также для мотивации персонала к достижению требуемых результатов. С помощью этих показателей можно создать если не

совершенную, то очень эффективную систему мотивации и стимулирования сотрудников компании.

В KPI сотрудники вводят свои данные об итогах работы за учебный год, включая летние месяцы. Данные о результатах научной деятельности заносятся в KPI за календарный год. Ввод данных по показателям и их корректировка доступны Сотрудникам в течение учебного года. В случае изменения штатного расписания профессорско-преподавательского состава, заведующих кафедрами, деканов факультетов системный администратор, основываясь на данных

⁴ <https://president.uz/ru/lists/view/3626>

Отдела управления персоналом, корректирует список сотрудников в КРІ. Сотрудник в личном кабинете КРІ вводит данные по всем показателям. Сотрудник через индивидуальный логин и пароль осуществляет вход в КРІ. Стоит отметить, что вознаграждение по результатам КРІ не является частью заработной платы. Стимулирование КРІ понимается как надбавка к заработной плате за стимулирование, основанное на результатах.

Реализация Указа Президента Республики Узбекистан "О внедрении системы непрерывного повышения квалификации руководителей и педагогических кадров высших учебных заведений" № ПФ-5789 от 27 августа 2019 года, а также внедрение непрерывного обновления

профессиональных знаний, навыков и умений руководителей и педагогических кадров высших учебных заведений, повышение качества подготовки и переподготовки кадров, она направлена на обеспечение реализации прямых и косвенных форм переподготовки и повышения квалификации на практике на основе принципов оперативного и дополнительного обучения [6].

Существует система из 110 баллов для оценки деятельности профессоров и преподавателей⁵.

В качестве примера можно привести методику расчета по критериям изучения деятельности педагогических кадров [7].

№	Показатели	Баллы
1	Учебно - методическая деятельность	40
-	Преподавательская деятельность	20
-	Теоретические знания, практические навыки и современные тенденции в преподавании естественных наук уровень владения (по результатам открытых занятий)	8
-	Уровень качества преподавания (по результатам опроса студентов на основе анкеты)	5
-	В олимпиадах по студенческому учительскому билету (предмету), различных конкурсах, научном участии в грантах	7
2	Методическая работа	20
-	Учебники и учебные материалы, опубликованные профессором университета в течение года, руководства	8
-	Уровень использования компьютерных и информационных технологий в	7

⁵ <https://lex.uz/docs/2733753>

	преподавании, преподавании курса и обучении разработке презентаций материалов	
-	Современные образовательные технологии в учебном процессе и передовые методы оценки знаний студентов уровень применения	5
3	Образовательная деятельность	20
-	Участие в образовательных мероприятиях со студентами: духовно - просветительская работа, спортивные секции, научные, творческие кружки, культурные мероприятия	5
-	Кураторство в академических группах студентов	6
-	Участие студентов в организации содержательного переноса их свободного от учебы времени	5
-	Офис, общественные работы, проводимые в рамках региона и не связанные с высшим образованием	4
4	Научная деятельность	30
-	Участие в работе научных конференций	5
-	Публикация материалов, монографий в научных изданиях (в том числе зарубежных научных изданиях)	5
-	Руководство или участие в международных, научных проектах, экономических контрактах	5
-	Патенты и изобретения	5
-	Научное руководство диссертационными исследованиями	5
-	Проведение научных исследований в рамках докторской диссертации	5
5	Вклад в развитие высшего образования	10
-	Другие учебные заведения: высшие учебные заведения, академические лицеи и профессиональные колледжи, участие в укреплении сотрудничества с (преподавательская деятельность и знания для них организация уровневых тренингов)	3
-	Участие в программах обмена с зарубежными высшими учебными заведениями и их организация для присоединения	4
-	В работе открытия нового направления, нового направления, лаборатории, центра электронных	3

	информационных ресурсов участие в наполнении базы	
6	Личные качества	10
-	Ученая степень и ученое звание	3
-	Прохождение квалификационного курса	2
-	Владение иностранным языком, практика в освоении материалов и педагогической науки использовать	2
-	Стажировка в зарубежных учебных заведениях и научных учреждениях	3

1 – таблица

Итого максимальный составляет 110 баллов, но стоит отметить, что набрать высокие баллы очень сложно, потому что меньше баллов выделены на определенный вид деятельности. Также чтобы получить этот высокий балл, необходимо приложить много усилий.

Наша цель - сравнить систему КРІ с рейтингом в 110 баллов, определить, какая из них выше по месту и качеству, показать пользу, которую она приносит нашим людям, то есть не только высшим учебным заведениям, но и каждому предприятию.

КРІ для университета (возьмем в качестве примера Ташкентский государственный университет транспорта):

→ Стратегические ключевые показатели эффективности – ключевые показатели, оценивающие деятельность университета (количество публикаций, общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ);

→ Показатели повышения конкурентоспособности – совокупность показателей, лежащих в основе достижения ключевых показателей эффективности.

Общая эффективность (total effectiveness) профессора в реализации КРІ рассчитывается по формуле:

$$B_{\text{prof}} = \sum + B_{\text{p.k.m.}} = I1+I2+I3+I4 + B_{\text{p.k.m.}}$$

I1+I2+I3+I4 - баллы по каждому критерию в соответствии с картой ключевых показателей эффективности; **B_{p.k.m.}** - оценка, присвоенная профессору заведующим кафедрой. Для каждого критерия пороговое значение и планируемый уровень реализации были установлены в трех диапазонах: 30-39%, 40-59% и 60-100%;

В то же время пороговый уровень Сотрудника должен быть оценен по каждому критерию.

Количество баллов порогового уровня критериев **I1+I2+I3+I4** рассчитывается по следующей формуле: $I_{\text{mezon}} = Z \times D_{\text{mezon}}/100\%$, где

I_{mezon} - пороговый уровень критерия, выраженный в баллах;

Z - Удельный вес критерия, выраженный в баллах;

D_{mezon} - удельный вес порогового уровня критерия.

Например, если пороговый уровень 1-го критерия составляет 30%, то количество

баллов будет: $I_{mezon} = Z1 \times D_{mezon} / 100\%$
 $= 500 \text{ баллов} \times 30\% / 100\% = 150 \text{ баллов.}$

KPI для мониторинга эффективности работы Ташкентского Государственного Транспортного университета. Максимальный балл за достижение основных показателей педагогической деятельности составляет 100 баллов: на учебно-методическую работу было выделено всего 20 баллов. За научные и инновационные работы 24 балла, за

духовно-просветительскую и организационную работу 20 баллов, за работу по международному сотрудничеству 15 баллов, за состояние соблюдения служебной дисциплины 8 баллов, за состояние соблюдения трудовой дисциплины 3 балла, 5 баллов для проректора и 5 баллов для ректора.

ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ

сотрудников Ташкентского Государственного Транспортного Университета (KPI)

№	Предстоит проделать работу	Баллы	Способ расчета баллов
1	Достижение показателей по реализации стратегической программной документации (стратегия, концепция, оперативные, индивидуальные планы и т.д.)	0-30	Она оценивается в порядке, установленном отделом кадров.
2	Своевременное и качественное выполнение заданий, данных администрацией университета	0-10	Оценка осуществляется в порядке, установленном управлением по мониторингу и организационно -надзорной деятельности.
3	Обеспечение исполнения поручений, направленных в структурное подразделение	0-20	
4	Правила внутреннего распорядка, кодекс поведения и своевременное и качественное выполнение задач, указанных в трудовом договоре	0-20	Она оценивается в порядке, установленном отделом кадров.
5	Инициатива сотрудника при выполнении функциональных обязанностей	0-20	
Всего		100	

2 – таблица

Выявление и оценка показателей деятельности профессорской - преподавательского состава и сотрудников Ташкентского

государственного университета входят: проректор, начальник отдела, директор центра, начальник отдела, главный специалист, главный специалист-

координатор, ведущий специалист, главный библиотекарь, начальник отдела, главный бухгалтер и его заместитель, Менеджер-комплекс, главный энергетик, менеджер клиники, стилист, стилист-маркетолог и даже инженер, программист-инженер, системный администратор, сетевой администратор, редактор, технический редактор, библиограф, библиотекарь, экономист, бухгалтер, педагог-преподаватель, складской, старший бренд, инструктор по пожарной безопасности, видео редактор, полиграфический дизайнер.

В системе КРІ можем рассчитать не только баллы, набранные профессором - преподавателем, но и процентную ставку должностного оклада для всех остальных сотрудников университета (или предприятия). Также система, предлагает учитывать роль всех сотрудников, которые играют определенную роль в развитии и процветании университета, с помощью этой системы необходимо поддерживать человеческое достоинство, сохраняя честную, чистую заработную плату в процентах от должностного оклада.

В соответствии с положением о формировании специальных накопительных фондов для материального стимулирования старшего, преподавательского, научного, учебно-вспомогательного, технического и обслуживающего персонала Ташкентского государственного университета транспорта и порядком их использования для материального стимулирования ректор может назначить вознаграждение в размере

300 процентов для старшего, научного, учебно-вспомогательного, технического и обслуживающего персонала, который усердно и добросовестно выполняет свои обязанности.

Есть две большие ошибки в разработке КРІ. Первый представляет собой смесь КРІ и денег. КРІ не является описанием бонусной системы. Да, вы можете платить бонусы за достижение показателей. Но в целом КРІ – это отражение эффективности работы сотрудника, отдела, направления, отдела. Например, на производстве должна быть клиентская оценка качества работы. Большинство крупных компаний не включают его в систему премирования, а лишь выставляют в качестве КРІ - если сотрудник находится в критических областях, то он поднимается до нужного уровня или прощается с ними, но если 90% клиентов довольны его работой, то бонус ему не начисляется [8].

КРІ или ключевые показатели эффективности используются для оценки производительности и прибыльности предприятия или качества работы отдельных сотрудников. Показатели могут быть ведущими и конечными, массовыми и индивидуальными, а также связанными с затратами, результатами и другими параметрами.

Используя реальные и плановые значения за отчетный период, ИПЦ можно рассчитать по простой формуле. По результатам расчетов сотруднику или всему отделу назначается дополнительная премия или предусматривается понижение. КРІ следует проводить постепенно, не

интегрируя систему сразу во все производственные процессы, а выбирая несколько объектов исследования и наблюдая за происходящими изменениями [9].

В заключение, мотивация заключается в том, чтобы мотивировать сотрудников качественно выполнять свою работу с ее помощью, а также влиять на их внутреннюю мотивацию с помощью какого-либо фактора.

Сотрудники, значимые для предприятия на всех уровнях, заставляют их использовать широкий спектр

возможностей, которые приносят пользу предприятию. Материальное отношение персонала к этому стимулированию может быть достигнуто только в том случае, если:

- цели компании и сотрудники в процессе достижения пропорциональности (равенства) между желаниями;
- сотрудники в достижении целей компании влияют на деятельность;
- уникальные интересы компании и сотрудников создают технологическую среду [10-11].

Литературы:

1. <http://KPI%20-%20%D1%8D%D1%82%D0%BE>
2. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М. Олимп-Бизнес, 2015. 1008-с.
3. <https://blog.iteam.ru/dva-podhoda-k-razrabotke-kpi/>
4. <https://old.davaktiv.uz/uz/yangiliklar/asset-news/5945-kpi-nima-bosh-a-tizimlardan-afzalligi-andaj>
5. Д.М. САФИНА., УПРАВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЭФФЕКТИВНОСТИ. УДК 338.2 ББК 65.050., Казань – 2018., С – 10.
6. <https://lex.uz/docs/4526545>
7. Университет кенгашининг 2018 йил 27 сентябрдаги 2/3.14-сонли қарорига 2-илова. 110_uslubiyot.pdf
8. Алексей Константинович Клочков КРІ и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов. Москва; 2010 ISBN 978-5-699-37901-9
9. Tashkilot samaradorligining kpi tizimi. KPI - bu nima? KPI - Ishlashning asosiy ko'rsatkichlari. <https://edu-torzhok.ru/uz/torgovlya/sistema-kpi-effektivnosti-organizacii-kpis-cto-eto-kpi-klyuchevye/>
10. А.К. Клочков КРІ и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов. Москва 2010
11. А. А. Мамажонов, П. Т. Бердимуратов, С. Х. Махмудова, КРІ АСОСИДА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИ, ENGINEERING SCIENCE.
12. <http://staff.tiame.uz/storage/users/311/articles/8zjxdtYKceBRkKc6ueMfp7w5PjAPozlYCib9fNBd.pdf>